

ЙТИМ ИСТИҚБОЛЛИ МАЙДОНИНИНГ ГЕОЛОГИК ТУЗИЛИШИ (МАРКАЗИЙ БУКАНТОВ)

**Абдуллаев Л.А.(1), Мовланов Ж.Ж.(2), Илешов К.М.(1), Ачилов А.Р.(3),
Рахматуллаев И.Ф.(1).**

(1)Х.М.Абдуллаев номидаги Геология ва геофизика институти

(2)Геология фанлари университети

(3)Ўзбек геология қидирув акциядорлик жамияти

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459380>

Аннотация. Мақолада Марказий Букантов ҳудудида жойлашган Айтим истиқболли майдонининг геологик тузилиши ва олтин минераллашувининг асосий хусусиятлари ёритилган. Олтин минераллашуви асосан кварц томирлари ва гидротермал ўзгарган тоғ жинслари билан боғлиқ.

Калит сўзлар: Айтим майдони, Марказий Букантов, олтин минераллашуви, кварц томирлари, гидротермал ўзгариши.

Букантав тоғ кўтарилмаси доирасида илгари ўрганилган олтинли майдонлардан фарқли равишда, тадқиқ этилаётган истиқболли майдон бир қатор ўзига хос геологик хусусиятлар билан тавсифланади. Энг аввало, мазкур майдон ҳудудида интрузив магматик ҳосилалар бевосита кузатилмайди. Интрузив жинслар асосан майдоннинг жанубий қисмида тарқалган бўлиб, улар Олтинтоғ гранитоид интрузив массивининг шимоли-ғарбий қисмига мансуб ҳисобланади. Шунингдек, нордон, ўрта ва асос таркибли дайкалар ҳамда кичик интрузив таналари (порфиритлар, аплитлар ва пегматитлар) минераллашган б-зонанинг шимолий флангида, яъни тадқиқот майдони чегарасидан ташқарида ривожланган. Бироқ ушбу дайкалар ва интрузив ҳосилалар маъдан назорат қилувчи муҳим геологик омил сифатида намоён бўлмаган, чунки улар минераллашган шимоли-шарқий йўналишга нисбатан кўп ҳолларда кўндаланг йўналишда жойлашган [1-3].

Айтим истиқболли майдонида олтин минераллашувини назорат қилишда асосий аҳамият кварц томирлари ва интенсив томирсимон кварцланиш зоналарига берилган. Излаш ва қидириш ишлари давомида айнан шу геологик тузилмалар билан юқори миқдордаги олтин минераллашуви боғланганлиги аниқланган. Маъдан таркибида бир тонна тоғ жинсига нисбатан ўнлаб грамм, айрим ҳолларда эса юз граммдан ортиқ олтин концентрацияси қайд этилган. Шу асосда Айтим истиқболли майдонида олтин-кварцли маъдан-формация турига мансуб деб баҳоланган бўлиб, XX асрнинг 70-йилларида мазкур формация минтақада мустақил ҳудуд сифатида ҳали аниқланмаган эди 1-расм.

1-расм. Худуднинг геологик харитаси.

Сўнги йилларда саноат кондицияларининг пасайтирилиши муносабати билан Айтим истиқболли майдони ва унинг флангларида кўшимча кидирув-баҳолаш ишлари амалга оширилди. К. Саид ва ҳаммуаллифлар (2011) томонидан олиб борилган изланишлар ҳамда ҳозирги вақтда яқунланаётган дастлабки баҳолаш ишлари натижасида аввалдан маълум бўлган I-VI минераллашган зоналар доирасида, олтиннинг борт миқдори 0,5 г/т бўлган шароитда, гидротермал ўзгаришларга учраган тоғ жинсларда ҳам маъданли таналар ажратилди. Ушбу маъданли таналар нафақат олдин асосий маъдан башқарувчи тузилмалар деб қаралган олтин-кварцли зоналар флангларида, балки интенсив метасоматик ўзгарган тоғ жинслар орасида мустақил минераллашув таналари сифатида ҳам аниқланган. Бу ҳолат Букантав тоғ-кон районида кенг тарқалган олтин-сульфид-кварцли, кам сульфидли ва сульфидли минераллашув типлари (Қоқпатас, Тулkitов, 2-зона, Барханли ва бошқалар) Айтим истиқболли майдонида ҳам ривожланганлигини кўрсатади.

Литологик-стратиграфик нуқтаи назардан тадқиқод майдони асосан кумтош, сланец ва алевролитлардан ташкил топган монотон терриген қатламлар билан ифодаланади. Сланецлар таркибида гилли ҳамда кўмир моддаларнинг устунлиги кузатилади. А.С. Аристов ва В.Ф. Гвиздон (1971) маълумотларига кўра, мезозойгача бўлган фундамент тоғ жинслари Коксай свитасига мансуб ҳисобланади. Кейинчалик К. Саид (2011) томонидан ушбу жинсларнинг венд-

горизонтлари тадқиқ майдонининг шимоли-шарқий қисмида айрим бурғу кудуқлари орқали очилган.

Бўр ётқизиклари тадқиқ майдонида кенг ривожланмаган бўлиб, асосан унинг ғарбий ва жанубий қисмларида кузатилади. Улар денгиз, кирғоқ-денгиз ва континентал муҳитларда ҳосил бўлган ётқизиклардан ташкил топган бўлиб, протерозой-палеозой жинслари устида структурали номувофиклик билан ётади. Мазкур ётқизикларда фораминифералар, умуртқали ҳайвонлар ва ўсимлик колдиклари кам микдорда учрайди. Шу сабабли уларни ярус ва қуйи ярусларга ажратиш ҳамда ёшини аниқ белгилаш анча мураккаб ҳисобланади. Бироқ ушбу ҳолат мазкур тадқиқотнинг йўналиши ва мақсадлари учун катта аҳамият касб этмайди [1-3].

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ахмедов Н.А., Парамонов Ю.И. Кызылкумская золоторудная провинция Южного Тянь-Шаня и потенциальные возможности расширения МСБ Узбекистана // Ўзбекистон кончилик хабарномаси. - Навои, 2008. - № 2. - С.9-16.
2. Пирназаров М.М. Состояние, размещение и предпосылки развития минерально-сырьевой базы золота Республики Узбекистан // Geologiya va mineral resurslar. - Ташкент, 2007. - № 5. - С. 81-89.
3. Стратиграфический словарь Узбекистана /Под ред. З.М.Абдуазимовой /Тр. ИМР. - Т.: ГИДРОИНГЕО, 2001. - 580 с.